

“QIBRAY TUMANI IQTISODIYOTIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR”

Rayimjonov Rustam

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti
Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasida dotsenti, g.f.n.
Toshkent, O‘zbekiston, e-mail:

Sayfullayeva Amina Bekmurod qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU Geografiya va geoaxborot
tizimlar fakulteti geografiya yo‘nalishi magistr talabasi,
Toshkent, O‘zbekiston, e-mail: aminasayfullayeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Qibray tumani iqtisodiyotining rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar, hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini tahlil qilish va uning o‘shish salohiyatini aniqlashga, qishloq xo‘jaligini, sanoat va xizmat ko‘rsatish sohalarini rivojlantirishda muhim bo‘lgan ichki va tashqi omillar qisqacha yoritilgan.

Kalit so‘zlari: Iqtisodiyot, qishloq xo‘jaligi, sanoat, infratuzilma.

Райимжонов Рустам

доцент кафедры «Экономическая и социальная география» Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, к.г.н,
Ташкент, Узбекистан, e-mail:

Сайфуллаева Амина

Студент факультета географии и геоинформационных
систем НУУз имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, e-mail: aminasayfullayeva@gmail.com

“ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИКУ КИБРАЙСКОГО
РАЙОНА”

Аннотация. В данной статье кратко освещены факторы, влияющие на развитие экономики Кибрайского района, проведен анализ социально-экономического положения региона и определение потенциала его роста, внутренние и внешние факторы, имеющие важное значение в развитии сельского хозяйства, промышленности. и сферы услуг.

Ключевые слова. Экономика, сельское хозяйство, промышленность, инфраструктура.

Rayimjonov Rustam

Associate Professor Department of the Faculty of Geography and
Geoinformation Systems Economic and Sotsial Geography,
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, e-mail:

Sayfullayeva Amina Bekmurod daughter

Student of the Faculty of Geography and Geoinformation Systems
of the NUUZ named after Mirzo Ulugbek,

Tashkent, Uzbekistan, e-mail: aminasayfullayeva@gmail.com

**“FACTORS INFLUENCING THE ECONOMY OF QIBRAI
DISTRICT”**

Abstract. This article is a study aimed at analyzing the factors influencing the development of the economy of Qibray district, the socio-economic situation of the region and determining its growth potential, studying the internal and external factors that are important in the development of agriculture, industry and service sectors.

Key words. Economy, agriculture, industry, infrastructure

Kirish.

Qibray tumani Toshkent viloyatida joylashgan bo‘lib, iqtisodiyoti asosan qishloq xo‘jaligi va xizmatlar sohasiga asoslangan. Tumanning geografik joylashuvi Toshkent shahriga yaqinligi, uning iqtisodiy rivojlanishida muhimdir. Qibray tumani rivojlanishiga bir qancha omillar xususan, geografik joylashuvi, qishloq xo‘jaligi va iqlimi, transport va infratuzilma, investitsiyalar va sanoat rivoji, aholi soni va mehnat resurslari, turizm, atrof-muhit va ekologiya kabilat katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Mavzuning dolzarbligi.

Bugungi kunda Qibray tumani o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy va ayniqsa ekologik holati bo‘yicha Toshkent viloyatining o‘ziga xos tumanlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini yaxlit tarzda hamda o‘zaro uzviy bog‘liqlikda o‘rganish asosida ko‘rilishi va shu orqali tegishli takliflar ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu mavzu ahamiyati tuman resurslaridan samarali foydalanish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo‘nalishlarini aniqlash va aholining turmush darajasini oshirish masalalarini hal etish zarurati bilan bog‘liq.

Ishning maqsadi va vazifalari.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Qibray tumani ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatidan oqilona foydalanish va rivojlantirish masalalari bo‘yicha ilmiy-amaliy

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Volume 02. Issue 01. January 2025

taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Maqsadga erishish uchun bir qanch vazifalarni MFY lar kesimida hal qilishdan iborat. Hududning tabiiy-geografik holatini baholash, hududda iqtisodiyotning shakllanishida va rivojlanishida tabiiy resurslardan foydalanishni tahlil qilish, hududda MFYlar xo'jaligining tarmoqlar va hududiy tarkibi rivojlanishini tahlil qilishdan iborat.

Yoshlar bandligini ta'minlash, migratsiyani kamaytirish va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Asosiy qism.

Qibray tumani 1933-yilda tashkil etilgan. Maydoni 0.56ming kv\km. Aholisi asosan o'zbeklar, shuningdek, qozoqlar, ruslar, tojiklar, tatarlar va boshqalar yashaydi. Tumanda sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. 17 ta sanoat korxonasi, Toshkent issiqlik elektr markazi, GESlar kaskadi, meva sabzavot konservasi va pivo alkogolsiz ichimliklar kombinatlari, g'isht zavodi, 10 shirkat, 237 fermer, 64 dehqon xo'jaligi va boshqa xo'jaliklar bor. Tuman Toshkentga qishloq xo'jaligi va chorvachilik mahsulotlari yetkazib beradi. Tuman hududida 13 ilmiy tadqiqot, 48 umumiy ta'lim maktabi, 43 ta kutubxona, Toshkent agrar universiteti, 5 sog'liqni saqlash muassasi bor. Bundan tashqari yana tumanda Bolalar sanatoriyasi. "Bo'ston" "Botanika", "Umid gulshani", "Turon", "Navbahor", "Qibray sanatoriyalari", "Energetik mavsumiy dam olish uyi" va boshqalar bor. Tuman toshkent shahri bilan avtobus va elektrlashtirilgan temir yo'l transporti orqali bog'langan. Bundan tashqari tuman hududida ko'plab yangi investetsiyalar va loyihalar amalga oshirilmoqda, bu esa iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga yordam beradi. [1]

Research Science and
Innovation House

Qibray tumani iqtisodiyotiga ta’sir etuvchi omillar:

-Gegrafik joylashuv. Tuman Toshkent shahriga juda yaqin joylashgan, bu esa tuman iqtisodiyotiga katta ta’sir qiladi. Tumanda savdo va xizmatlar sektori rivojlanmoqda, shuningdek, Toshkentga yaqinligi turizm va transportni rivojlantiradi.

-Qishloq xo’jaligi va iqlim sharoiti. Qibray tumani iqlimi va tuprog’i qishloq xo’jaligi uchun qulay. Qishloq xo’jaligi tuman iqtisodiyotining asosiy tarmog’idir, shuning uchun ob -havo sharoitlari va qishloq xo’jaligi yerlarining samarali ishlatilishi bu soha rivojlanishiga katta ta’sir ko’rsatadi.

-Investitsiyalar va sanoat rivoji. Tumanda yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, yengil sanoat va oziq-ovqat sanoati bo’yicha investitsiyalarni jalb qilish tuman iqtisodiyotini yanada kuchaytirdi.

-Aholi soni va mehnat resurslari. Aholisi kopaymoqda bu esa mehnat resurslari va iste’mol bozorini kengaytirdi. Kichik va o’rta ish biznesning rivojlanishi, ish o’rinlarini yaratish tuman iqtisodiyotini mustahkamlashga yordam beradi.

-Tashqi iqtisodiy aloqalar. Qibray tumani mahsulotlari, ayniqsa qishloq xojaligi mahsulotlari, tashqi bozorlarga eksport qilinishi mumkin, natijada, qo’shni davlatlar bilan savdo aloqalari o’rnatilib tuman iqtisodiyotiga ijobiy tasir ko’rsatad

Qibray tumaninig asosiy iqtisodiy ko’rsatkichlari.

2024-yilda Qibray tumanida ko’rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 2.0 trln so’mga yetdi. 2023-yilga nisbatan o’sish sur’ati 113.6%ni tashkil etdi.

Qibray tumanining sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi 7.6 trln so‘mni tashkil etdi

8oyda qurilish ishlari bajarilishi 960.6 mlrd so‘m o‘shish sur‘ati 129.9%ni tashkil etdi.

Toshkent issiqlik elektr stansiyasi.

Toshkent IES – yurtimizdagi yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri. ”Uzbekenergiya ” davlat aksiyadorlik kompaniyasi tarkibidagi sho’ba korxonasi. Asosiy yoqilg’i Buxoro gazi, rezerv yoqilg’i-mazut. Suv bilan ta’minlash sistemasi kanal, sohil nasos styalari, bosimli quvurlar va ishlatilgan suv chiqarib yuboriladigan yopiq kanallardan iborat. 2021-yil 1-iyul holatiga ko’ra 462,2 milliard kvt\soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. [2]

Xulosa.

Tadqiqotlar natijasida shuni aytish mumkinki, tuman iqtisodiyoti rivojlanishiga soha tarmoqlarining uyg’unligi, mavjud tabiiy sharoit va resurslarni oqilona tarzda ishlab chiqarishga yo’naltirish, sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish hajmini oshirish kabi masalalar ko’rindi. Tuman demografiyasi holati ham bevosita iqtisodiyotni rivojlanishiga ta’sir ko’rsatadi va yangi ish o’rinlarini ochishga va soha tramoqlarini kengaytirishga imkoniyat beradi. Natijada aholining mehnatda bandlik darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari 2017-2023yillar.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi statistika agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi 2023-2024 yillar.

**Research Science and
Innovation House**